

Estrategias metodológicas para el fortalecimiento del perfil y cultura del emprendimiento en estudiantes del bachillerato técnico de la Unidad Educativa Mercedes de Jesús Molina

Methodological strategies for strengthening the entrepreneurial profile and culture in technical high school students at The Mercedes de Jesús Molina Educational Unit

DOI

AUTORES: Víctor Nivaldo Anguisaca Guerrero^{1*}

Laura Victoria Albiño Mora²

Olga Matilde Franco Solís³

Ramón Guzmán Hernández⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: victornivaldo70@gmail.com

Fecha de recepción: 10 / 03 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 06 / 2025

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo abordar las estrategias metodológicas aplicadas para fortalecer el perfil y la cultura emprendedora en los estudiantes del bachillerato técnico de la Unidad Educativa Fiscomisional “Mercedes de Jesús Molina” en Loja. Parte del reconocimiento del emprendimiento no solo como respuesta ante la incertidumbre laboral, sino también como un motor clave para el desarrollo económico y social. El estudio analiza cómo metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje Basado en Problemas, la Gamificación y las Ferias Empresariales impactan en el desarrollo de competencias

¹<https://orcid.org/0009-0003-6032-770X>, Universidad Nacional de Loja, victornivaldo70@gmail.com

²<https://orcid.org/0009-0004-7822-591X>, Universidad Vargas Torres, victoriamora90@hotmail.com

³<https://orcid.org/0009-0003-1395-6546>, Universidad Metropolitana de Guayaquil,

⁴<https://orcid.org/0009-0005-3190-4808>, Universidad Cubana, rguzman@bolivariano.edu.ec

emprendedoras. Se adoptó un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar la efectividad de estas estrategias en la práctica educativa. Asimismo, la investigación destaca la importancia de estas metodologías tanto en la motivación y capacitación docente como en el desarrollo de habilidades estudiantiles como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Estas competencias resultan esenciales para construir un perfil emprendedor sólido y contextualizado. Además, el artículo enfatiza la necesidad de replantear y reforzar los enfoques pedagógicos actuales para responder de forma más eficaz a las demandas del entorno socioeconómico. Finalmente, se establece como objetivo general desarrollar e implementar estrategias metodológicas que fomenten una mentalidad emprendedora, preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mercado laboral y promuevan la generación de oportunidades mediante actividades prácticas, diseño de proyectos, visitas empresariales y mecanismos de evaluación formativa.

Palabras clave: Emprendimiento, Metodologías activas, Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas (ABP), Gamificación, Competencias emprendedoras, Innovación educativa, Ferias de emprendimiento.

ABSTRACT

This research work aims to address the methodological strategies applied to strengthen the entrepreneurial profile and culture in technical high school students at the Fiscomisional Educational Unit “Mercedes de Jesús Molina” in Loja. It begins with the recognition of entrepreneurship not only as a response to labor uncertainty but also as a key driver of economic and social development. The study analyzes how active methodologies such as Project-Based Learning (PBL), Problem-Based Learning, Gamification, and Business Fairs impact the development of entrepreneurial competencies. A mixed-method approach was adopted, combining qualitative and quantitative techniques to assess the effectiveness of these strategies in educational practice. Furthermore, the research highlights the importance of these methodologies in both teacher motivation and training, as well as in the development of student skills such as creativity, critical thinking, problem-solving, and teamwork. These competencies

are essential for building a strong and contextually relevant entrepreneurial profile. Additionally, the article emphasizes the need to rethink and strengthen current pedagogical approaches to more effectively meet the demands of the socio-economic environment. Finally, the general objective is to develop and implement methodological strategies that foster an entrepreneurial mindset, prepare students to face the challenges of the labor market, and promote the creation of opportunities through practical activities, project design, business visits, and formative evaluation mechanisms.

Keywords: Entrepreneurship, Active Methodologies, Project and Problem-Based Learning (PBL), Gamification, Entrepreneurial Skills, Educational Innovation, Entrepreneurship Fairs

INTRODUCCIÓN

La asignatura de Emprendimiento y Gestión tiene su origen en el contexto legal que lo regula la Constitución de la República (artículos 283, 284, 302, 304 y 306); el tercer eje del Plan Nacional para el Buen Vivir, busca transformar el sistema económico para que se convierta en un sistema social y solidario (objetivos 8 al 10) y la Ley de Economía Popular y Solidaria, que indica que el Emprendimiento involucra acción al inicio y realización de una actividad que es atractiva para el estudiante en el ámbito económico, artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, pudiendo tener carácter individual, familiar, comunitario o asociativo y que incluye cierto nivel de riesgo. (Espinosa, 2015)

En el enfoque global, los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo están abordando el emprendimiento como una alternativa a la incertidumbre laboral de la época, especialmente en el caso de los jóvenes. Actualmente se considera el emprendimiento como una verdadera opción para el desarrollo profesional, articulando y vinculando instituciones y programas de estudio. En los últimos años, la promoción del emprendimiento es un tema común a nivel mundial por sus implicaciones en el incremento del empleo y en el crecimiento económico de los países. (Cantos Vásquez & García Rodríguez, 2022)

De acuerdo con los actores antes citados, el emprendimiento se asocia con la creación de empresas y la capacidad de asumir riesgos o enfrentar dificultades. No todas las personas o

estudiantes cuentan con las condiciones necesarias para emprender, ya que esto requiere cumplir con una serie de requisitos poco comunes. Las motivaciones para emprender varían; algunas surgen de una "visión de oportunidad", mientras que otras responden a la "necesidad de supervivencia". Sin embargo, solo la primera contribuye al crecimiento económico, generando empleo, valor agregado e innovación.

El limitado crecimiento de la pequeña y mediana empresa de corte nacional es uno de los aspectos que inciden decisivamente en el insuficiente desarrollo de los países de América Latina. Frente a las tendencias globalizadoras de los últimos años, en condiciones de desigual competencia, las empresas nacionales pequeñas y medianas perecen, y con ellas se extinguen productos y servicios que se relacionaban directamente con su cultura y formas de vidas.

No por casualidad desde finales del Siglo XX y principios de este, se han realizado reiterados llamados por parte de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a fin de que se tomen medidas tendientes a proteger a la pequeña y mediana empresa nacional, (PYMES en adelante), a la vez que se subraya en múltiples foros su importancia económica y social. Se convoca en la actualidad a las empresas en América Latina a la innovación, a la generación de empleos y al aumento de productividad, y más recientemente a la integración, aprovechando los cambios del panorama latinoamericano que la favorecen. (Hidalgo Proaño, 2020)

En base al criterio que emite Hidalgo Proaño, es importante y vital realizar una investigación sobre las diferentes estrategias, metodológicas, didácticas y tecnológicas necesarias para fortalecer el perfil y cultura del emprendimiento, en los alumnos de tercero de bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Fiscomisional "Mercedes de Jesús Molina" de la Ciudad de Loja, la razón es poder contribuir al desarrollo socioeconómico, educativo y cultural de los discentes a través de la asignatura de emprendimiento, y de esta manera sustentar una base teórica que permita contribuir con una investigación amplia y dar a conocer cuáles son las dificultades que tienen antes y después de haber puesto en marcha su idea emprendedora, permitiendo de esta manera poner en conocimiento a la institución educativa, la importancia que tiene realizar una investigación relacionada con diferentes estrategias metodológicas para

fortalecer las competencias en el perfil de salida y la cultura emprendedora de los estudiantes de tercero de bachillerato técnico de la Unidad Educativa Fiscomisional Mercedes de Jesús Molina.

El emprendimiento apunta a maximizar las oportunidades, donde priorizan el logro de efectividad, también centran su atención en la búsqueda de las oportunidades. A finales de los noventa, el tema de la innovación, la producción y los contextos en relación con el emprendimiento es abordado por el ser humano como agente innovador, la innovación tecnológica y el mejoramiento continuo, que asume como factores fundamentales en el emprendimiento, el emprendedor, la oportunidad, los recursos y el equipo. La integración de todos los elementos de forma equilibrada es lo que posibilita la creación de nuevos negocios, lograr ese equilibrio es función del emprendedor. Las experiencias de formación en emprendimiento en sentido general se orientan hacia la formación mediante materias aisladas, cursos que se insertan en las carreras, proyectos en los que participan estudiantes vacacionados, y experiencias de centro denominados “incubadoras” de empresas. (Hidalgo Proaño, 2020)

Hidalgo Proaño al referirse a las incubadoras de empresas permite establecer que el desarrollo de metodologías y estrategias didácticas en el fortalecimiento del perfil y cultura de la asignatura de emprendimiento, son fundamentales por diferentes razones, les ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades claves como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, aplicando metodologías como, Aprendizaje Basado en Proyectos, y en problemas ABP, aula invertida, gamificaciones y otros. Además, fomenta una mentalidad proactiva y les enseña a identificar oportunidades en su entorno, donde los estudiantes pueden comprender y aplicar conceptos emprendedores de manera práctica y significativa a través de enfoques interactivos. Además, estas estrategias metodológicas incentivan el pensamiento crítico, habilidades cruciales para explorar operaciones innovadoras los mismos que facilitan el desarrollo de nuevas ideas emprendedoras, promoviendo la originalidad, así las estrategias metodológicas no solo hacen que el proceso de enseñanza del emprendimiento sea más efectivo, sino también empoderan a los estudiantes con habilidades y actitudes que son esenciales para su éxito en el mundo de la empresa o negocio.

Elementos Fundamentales de la Investigación propuesta.

La investigación se define por su carácter emprendedor, integrador y consensado, flexible y dinámico, vinculante. Otros rasgos que lo identifican son: el carácter sistémico, la articulación entre sus componentes y la orientación a la búsqueda de calidad, su finalidad es la de perfeccionar la formación integral de los estudiantes de la institución, a través de una sólida cultura emprendedora, y su capacidad de innovación, lo cual se expresa en dos ejes: como idea rectora de la asignatura de emprendimiento y como eje transversal de las restantes asignaturas que se imparten en la institución educativa. (Toro Dias & Vidarte Claros, 2022)

Para la elaboración del presente investigación relacionado con las estrategias metodológicas para el fortalecimiento del perfil y cultura del emprendimiento, se toma como punto de inicio la categorización del análisis, partiendo de la fundamentación estratégica metodológica que tiene incidencia en la formación de emprendedores y creación de emprendimientos, la presente se basa en dos ejes uno la teoría conceptual basada en la formación de emprendimientos y dos estrategias metodológicas basadas en estrategias y métodos en la formación de un emprendedor, como en conocimientos para generar un emprendimiento estos dos ejes tienen su enfoque en dos escenarios educativos, uno como idea rectora de la asignatura de emprendimiento y segundo como un eje trasversal con el resto de asignaturas de esta forma las bases conceptuales de la formación en emprendimiento se constituyen en plataforma teórica para el primer escenario del modelo Educativo, la formación en emprendimiento como idea rectora de la asignatura de Emprendimiento y, por tanto, sus componentes epistemológicos a nivel de definiciones, conceptos, categorías, principios y fuentes de argumentación pasan a integrar el sistema de conocimiento de esta formación, el eje estratégico metodológico determina sus bases operacionales de la formación de emprendedores, que se expone a continuación en la presentación de la investigativo en sus diversas partes, componentes y fases.

Limitaciones para Emprendedores y Emprendimiento

La educación en emprendimiento y creación de negocios incide favorablemente en la intención de emprender, especialmente de aquellos emprendedores que se capacitaron durante sus estudios primarios y secundarios; además, que el estar expuesto a algún tipo de educación en

Emprendimiento, influye en la percepción de poseer conocimientos y habilidades necesarias para crear un negocio”. Pero no se da este tipo de formación con la amplitud y profundidad necesaria. De ahí la importancia de formar Emprendedores que serán capaces de identificar oportunidades, analizar recursos y evaluar ideas para implementar proyectos que se concreten en nuevos negocios; e innovar o reinventar negocios existentes que se encuentren en etapa de estabilización por lo que estará preparado para trabajar en sus propias empresas jurídicas y en áreas gerenciales de cualquier ámbito. (Hidalgo Proaño, 2020).

A criterio de Hidalgo Proaño se puede expresar que las limitaciones que usualmente se vienen dando con más frecuencia es el sistema educativo nacional es que las instituciones educativas que son parte del sistema de educación y que imparten la asignatura de emprendimiento, carecen de algunos aspectos importantes en la formación de sus discentes; podemos decir que la asignatura de emprendimiento no tiene la relevancia requerida y por lo tanto su formación es bastante limitada. A tal punto, se racionaliza el conocimiento en áreas específicas claves como gestión empresarial, marketing, finanzas y recursos humanos, coadyubando que esta falta de conocimientos pueda llevar a decisiones ineficaces, mala gestión de recursos y, en última instancia, al fracaso del negocio. Otro aspecto importante para abordar es la falta de redes de apoyo como mentores, grupos de emprendedores o incubadoras, lo cual puede limitar el acceso a recursos y conocimientos si no existe una red sólida, por lo que los emprendedores pueden sentirse aislados y carecer de orientación, afectando su motivación y capacidad para superar obstáculos. En este sentido, las limitaciones para que los estudiantes puedan formarse como emprendedores y generar emprendimientos son diversas y pueden variar según el contexto y el sector; y para superar estos desafíos es fundamental que los estudiantes como emprendedores busquen formación continua, y se mantengan flexibles y adaptables ante los cambios del entorno educativo con el apoyo de sus instituciones.

Estrategias Metodológicas.

El emprendimiento resulta que se ha convertido en un tema de creciente relevancia e interés para los jóvenes, impulsado por diversos factores como una economía en crisis, la competencia en el mercado laboral y los avances tecnológicos, entre otros. Sin embargo, es notable que este tema no ha recibido la atención ni la importancia que merece en los entornos académicos,

particularmente en la educación secundaria. En este sentido, el objetivo es brindar apoyo a las instituciones en su esfuerzo por desarrollar estrategias que orienten y promuevan la formación en emprendimiento. Proporcionando estrategias, metodológicas y herramientas que pueden ser aplicadas y compartidas, especialmente por aquellas instituciones interesadas en seguir impulsando el espíritu emprendedor. (Salazar Cifuentes & Potes Ordoñez, 2022)

En base a lo planteado por los autores antes citados, donde se esboza que el emprendimiento está sujeto a cambios múltiples o transformación en función de falencias económicas, de mercado, de competencia y tecnología y que las habilidades de los estudiantes se ven afectadas en promover su formación, por tal motivo la presente investigación tiene como elemento base, para promover una transformación formadora sin equivocaciones en los estudiantes, la implementación de diversas estrategias metodológicas diseñadas para fomentar el perfil emprendedor en los estudiantes en la asignatura de emprendimiento, y que a su vez servirán de referencia para mejorar la economía, la competencia en el mercado laboral y los avances tecnológicos, para alcanzar este propósito es necesario establecer estrategias metodológicas que conlleven a determinar un proceso de enseñanza aprendizaje que le permita al discente entender, aprender y evaluar el proceso de su formación.

Gamificaciones.

En un mundo digitalizado, como el que se vive en la actualidad en donde el acceso a la información es continuo y se encuentra al alcance de todos, la experiencia que generan las nuevas tecnologías en los usuarios es sumamente enriquecedora ya que los transporta a otra realidad de forma rápida y más eficiente; tal es el caso de los videojuegos, que debido a sus características digitales y vivenciales captan el interés del usuario. El ser humano siempre ha estado relacionado con el juego, ya que este forma parte de su vida sobre todo en su infancia, a pesar de que los estímulos que los llevan a jugar. De esta manera surge la gamificación, este término proviene del inglés *game*, que tiene como significado juego. La gamificación es una estrategia de negocio que aplica técnicas de diseño de juegos a contextos no lúdicos para conducir el comportamiento de los usuarios, involucrándolos y motivándolos a lograr sus objetivos. (Zambrano-Álava & Lucas-Zambrano, 2020).

Ante lo expuesto es determinante explicar que la influencia de la digitalización en la experiencia humana, especialmente en lo relacionado con el juego, la gamificación como la nueva tecnología ha transformado el acceso a la información y la interacción de los usuarios con su destacado entorno, lo que permite una inmersión más rápida y efectiva en distintas realidades, como en los videojuegos. Este fenómeno, según el contexto, tiene sus raíces en una necesidad humana fundamental, donde el juego y la gamificación, se la entiende como una estrategia que servirá para incorporar elementos del juego en contextos no lúdicos, tanto personales como profesionales ya que sus beneficios son muy amplios dependiendo como se los use, esta herramienta ayudara a que los estudiantes se motiven y se comprometan a tareas y puedan sentirte más involucrado y animado a seguir adelante con actividades que requieren esfuerzo constante, como estudiar, trabajar o entrenar.

Aprendizaje basado en proyectos

Las Tics ya no se contemplan solo como una herramienta de interés para el aprendizaje individualizado sino también como un soporte para el aprendizaje grupal y la creación conjunta de conocimiento. En el ámbito educativo, no se había experimentado un movimiento tan emergente para que los docentes integren las Tics en sus diseños y prácticas pedagógicas. Indudablemente, esto se debe al desarrollo de la tecnología y la introducción masiva de computadoras, redes y el Internet en las instituciones de educación superior. El objetivo propuesto es propiciar y ayudar a que el alumno y sus profesores hagan uso de las herramientas informáticas en forma más efectiva y las utilicen con la perspectiva de realizar una tarea de investigación, así como la escritura y presentación digitalizada de informes, de tal manera que los estudiantes hagan un uso apropiado de las info-tecnologías, con el aprendizaje basado en proyectos (ABP) asistido por las Tics los alumnos aprenden a resolver problemas y realizar tareas apoyándose y haciendo buen uso de herramientas para potenciar la mente. Cualquier profesor puede diseñar una tarea que sea un proyecto y hacerlo. (Martí, Heydrich, & Rojas, 2020)

El planteamiento expuesto es determinante, de cierta forma las tecnologías informáticas de comunicación Tics, tienen un papel preponderante en el proceso de enseñanza aprendizaje el diseño y practicas pedagógicas deberían involucrase directamente a la tecnología donde tanto

docentes como estudiantes hagan un uso efectivo de las Tics, en particular en la realización de tareas de investigación, redacción y presentación digitalizada de informes. Se destaca cómo las herramientas informáticas pueden contribuir a un uso más apropiado de las tecnologías, promoviendo un aprendizaje activo y colaborativo. A su vez, se menciona el **aprendizaje basado en proyectos (ABP)**, una metodología que se beneficia del uso de las Tics para resolver problemas y realizar tareas de manera conjunta. Este enfoque no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también potencia el pensamiento crítico y las habilidades prácticas de los estudiantes.

Aprendizaje basado en problemas.

El ABP es considerado parte de las metodologías activas al estar centrado en la actividad del estudiante, quien construye su propio aprendizaje en interacción con el entorno en el que se encuentra. Esta forma de aprender está fundamentada en la obra del filósofo John Dewey, el cual sostiene que el individuo llega a aprender por medio de la experiencia adquirida en su relación con el mundo; los problemas que emanan de esta relación sirven de estímulo para la búsqueda de información que permita plantear y analizar las posibles alternativas de solución, llegar a conclusiones y corroborar las hipótesis, generando así el nuevo conocimiento. Actualmente el ABP ha trascendido la educación universitaria para convertirse en uno de los más significativos métodos activos del aprendizaje, empleado desde la enseñanza básica general, el ABP como método es propio del trabajo activo donde los estudiantes participan constantemente en la adquisición de su conocimiento; está orientado a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. Asimismo, el aprendizaje se centra en el discente y no en el profesor o sólo en los contenidos; el docente se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje y es un método que estimula el trabajo colaborativo en grupos pequeños. (Guamán Gómez & Espinoza Freire, 2022)

En lo que se refiere a lo expuesto el aprendizaje basado en problemas es considerado como una herramienta metodológica activa de relevancia en el área educativa, el ABP se centra en la actividad del estudiante, posicionándolo como el protagonista de su propio aprendizaje, el cual se construye mediante la interacción con su entorno, en donde debe considerar que el aprendizaje ocurre a través de la experiencia directa y con el mundo que lo rodea estableciendo que los

problemas que emergen de esa interacción son los que impulsan la búsqueda activa de información, el análisis de posibles soluciones y la validación de hipótesis, procesos que contribuyen a la generación de un nuevo conocimiento, el ABP es clave ya que el aprendizaje se centra en el discente, es decir, en el estudiante y no en el contenido ni en la figura del docente como transmisor de información. El docente, bajo este enfoque, adopta el rol de facilitador o tutor, guiando y apoyando a los estudiantes en su proceso de investigación y resolución de problemas, este cambio de rol favorece una enseñanza más personalizada y orientada a la comprensión profunda, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades críticas, analíticas y de toma de decisiones y promover el trabajo colaborativo y en equipos la idea es intercambiar criterios e ideas

Feria Empresarial.

Las ferias de emprendimiento promueven la innovación a través del intercambio de ideas y perspectivas entre emprendedores de diferentes sectores y áreas de producción. Las conexiones que las ferias permiten con personas que no son cercanas ni familiares enriquecen la diversidad de información, conduciendo a la generación de ideas innovadoras, soluciones creativas, que aumentan la probabilidad de acceso a recursos y conocimientos únicos fundamentales para el ajuste y mejora de los modelos productivos y aparecen como agentes importantes para la creación de pequeñas y medianas empresas que son la base de la estructura económica de los países. (Moreano Terán & Armijos Ango, 2024)

De acuerdo a lo expuesto, las ferias de emprendimiento dentro de la formación discente son de mucha valía ya que promover el intercambio de ideas y perspectivas diversas, además de la interacción entre emprendedores de diferentes sectores es muy importante ya que genera la colaboración interdisciplinaria, que es crucial para el desarrollo de soluciones innovadoras, además estos eventos hacen referencia a la creación de pequeñas y medianas empresas, y que generan un mejor grado de conocimiento y compromiso, además son motores del crecimiento económico y empleo, las ferias aparte de gestar el fortalecimiento de los estudiantes ofrecen un entorno ideal para provocar el desarrollo tanto social, educativo y económico.

METODOLOGÍA

Enfoque de investigación.

Cuando se inicia un proyecto, es importante tener en cuenta que la elección del enfoque de investigación se relaciona con todas las fases del proceso investigativo; por ello, la selección no debe dejarse para el final. Por lo tanto, tienen que evaluarse su idoneidad a la luz de las inquietudes del investigador e igualmente, para escoger un enfoque de investigación, se debe basar en cómo se define el tema y se plantea el problema. Esta investigación señala algunas ideas claves que van a permitir a los investigadores identificar las diferentes características y elementos de los enfoques; también, reflexionar sobre la relevancia y las decisiones que se tomen durante el proceso de investigación. (Acosta Faneite, 2023)

En base a lo que refiere Acosta Fenaite, la presente investigación se asentara en un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando técnicas mixtas para obtener una perspicacia profunda del impacto de las estrategias metodológicas en el fortalecimiento del perfil y la cultura del emprendimiento en estudiantes del bachillerato técnico. Se buscará no solo medir la efectividad de las estrategias, sino también comprender las percepciones, experiencias y actitudes de los estudiantes.

Método Descriptivo-correlacional

El concepto de estudio descriptivo correlacional da a entender al lector que los estudios correlacionales son descriptivos, por lo que se debe diferenciar el término “correlación” de “asociación” y manejar conceptos que permitan una mejor transmisión de información científica. Este término, el de asociación estadística, se usa para hacer referencia a la dependencia entre dos variables de cualquier tipo (suele ser un primer paso para describir relaciones de causalidad), mientras que el término correlación se emplea principalmente para variables cuantitativas. (Osada & Carrillo Salvador, 2021)

A criterio de Osada y Carrillo, en la investigación planteada el método descriptivo-correlacional servirá para describir las características del perfil emprendedor de los estudiantes y se analizará la relación entre las estrategias metodológicas implementadas, así como el fortalecimiento de la cultura emprendedora.

Método experimental.

El proceso de investigación se caracteriza por la inquietud de un individuo por resolver problemas que lo rodean mediante la aplicación del método científico. En este caso, desde el paradigma positivista, emerge la posibilidad de realizar investigación desde procesos experimentales en los cuales se manipula de manera intencionada una variable independiente de investigación. (Ramos Galarza, 2021)

En la investigación planteada y basándonos al criterio de Ramos, esta metodología servirá para la implementación de una intervención de estrategias metodológicas y como indicador para evaluar el cambio y transformación en el perfil emprendedor de los estudiantes de bachillerato técnico.

Método estadístico.

La estadística es el vínculo usual que se presenta en casi todas las investigaciones científicas, en las cuales interviene el tratamiento, interpretación y predicción de datos; el estudio estadístico tiende a cobrar especial importancia al ejecutar investigaciones en campos de las ciencias como por ejemplo en la medicina, donde una mala interpretación genera consecuencias adversas para la población, en la labor del investigador la estadística es una herramienta de apoyo fundamental en la investigación de fenómenos, es lógica con un fuerte ingrediente de procesos aritméticos, que crea material sobre el cual se basa la inferencia y se mide la incertidumbre, la estadística contribuye en el proceso investigativo en la etapa del diseño, plan de recolección de datos, análisis de resultados hasta la evaluación de la incertidumbre asociada a la inferencia extraída de ellos. (Aguilar Reyes & Chariguamán Maurisaca, 2022).

Este Método Estadístico al ser un conjunto de técnicas y procedimientos, se utiliza para recolectar, analizar e interpretar datos, como también nos ayudara a tomar decisiones informadas basadas en la evidencia. Esto incluye la descripción de datos, la inferencia estadística, y la identificación de patrones o tendencias en los estudiantes de los terceros años de la unidad educativa Mercedes de Jesús Molina de la ciudad de Loja en la asignatura de emprendimiento y gestión.

Método Teórico.

Los niveles constituyen la jerarquía, el rango, la organización y el orden lógico deductivo que existe dentro de toda concepción teórica y metodológica en la cual están presentes categorías y principios generales y específicos, como reflejo esencial de la realidad que le confiere a la teoría sistematicidad, coherencia y unidad. Mientras mejor explicitados estén los niveles, más completa, sólida y mejor argumentada será dicha concepción teórica. La concepción teórica-metodológica es sinónimo de teoría, es decir, un sistema de saber generalizado que explica científicamente la realidad, una elaboración mental de carácter orgánico, con una estructura interna compleja integrada por categorías, principios y leyes para interpretar su esencia, que emana de la actividad cognoscitiva (científica) y que encuentra en la práctica su criterio de verdad y aplicabilidad en el proceso de transformación de la realidad. Está íntimamente relacionada con la concepción filosófica del científico que la elabora y las condiciones sociohistóricas, espaciales y el campo de la ciencia en que se produce. (Ortiz, 2020)

De acuerdo con lo expuesto se puede interpretar que el método teórico expresa una definición amplia y bien ordenada sobre la importancia de los niveles sobre la idea teórica y metodológica en la cual se destaca el papel que cumple este método en la coherencia y sistematicidad de una teoría, sin descuidar de una manera muy positiva el enlace que instituye la teoría y la práctica ayudando de una manera mucho más clara a fortalecer su luminosidad y aplicabilidad.

Método Empírico.

Los métodos empíricos se basan en la experiencia en el contacto con la realidad; es decir, se fundamentan en la experimentación y la lógica que, junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, son los más utilizados en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales, se representa gráficamente con una breve descripción de los métodos empíricos usados en la investigación científica, se hace una clasificación dando como resultado los métodos empíricos fundamentales y por otro lado, los métodos empíricos complementarios, de los cuales los primeros se dividen en dos tipos: la observación y la experimentación. Y los segundos se clasifican en la encuesta y la entrevista. (Hernández Rodríguez & Argüelles Pascual, 2021)

En base a lo expuesto de los autores antes citados el método empírico parte desde la experiencia en base a una realidad, el aplicar técnicas de recolección de datos, como la observación, la experimentación y el análisis estadístico, permitirá estudiar fenómenos de manera objetiva, de acuerdo con el contexto, en la investigación planteada se utilizara para establecer o predeterminar, el contacto directo con la realidad mediante la observación, la experimentación y el análisis estadístico, aplicando la encuesta como herramienta principal para recopilar información de los docentes y estudiantes.

Determinación de la muestra

Para la presente investigación se determinó la muestra mediante un muestreo probabilístico estratificado, considerando como población objetivo a los estudiantes de los terceros años de bachillerato técnico y al docente de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de la Unidad Educativa Fiscomisional “Mercedes de Jesús Molina” de la ciudad de Loja, durante el período lectivo 2024. La población total estuvo conformada por 49 estudiantes distribuidos en dos paralelos y 1 docentes encargados de la asignatura.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recopilación de la información se utilizaron técnicas e instrumentos adecuados al enfoque mixto de la investigación. Entre las técnicas principales se emplearon:

Encuesta: Se aplicó una encuesta estructurada a los 49 estudiantes de los terceros años paralelos Ay B de bachillerato técnico. La encuesta incluyó preguntas cerradas y de opción múltiple, organizadas en bloques temáticos que evaluaron el impacto de las estrategias metodológicas (Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificación y Ferias Empresariales) en el desarrollo de competencias emprendedoras. Así mismo se realizó una encuesta semiestructurada dirigida al docente responsable de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, con el objetivo de recoger sus percepciones sobre la planificación, implementación y resultados de las estrategias aplicadas.

Resultados

Tabla 1. Encuesta directa aplicada a los docentes de Emprendimiento y Gestión

Criterios de Encuesta	Análisis
¿De las siguientes estrategias metodologicas como Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificaciones y Ferias empresarial de las cuales usted implemento en el proceso de enseñanza – aprendizaje cuales fueron las mas relevantes?	De la encuesta aplicada al total de docentes de emprendimiento se determina que, dentro de la planificación microcurricular establecida para cada uno de los trimestres, efectivamente plantea metodologias activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificaciones y la Feria Empresarial, las que mas relevancia lograron tener fueron Gamificaciones y los ABP.
¿Cuál fue la reaccion de los estudiantes a las estrategias metodológicas que usted como docente implemento?	Al ser una de las asignaturas de no mucha relevancia o interés por parte de los estudiantes para ellos el aplicar las diferentes estrategias metodologias como Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificaciones, y la Feria empresarial se les hizo muy atrayente y prestaron mucho interés.
¿Qué impacto causaron las estrategias metodologicas aplicadas por usted en el desarrollo de competencias emprendedoras?	Se percibe que estas estrategias metodológicas causaron un impacto positivo en los estudiantes y especialmente en el desarrollo de sus competencias ya que reafirmaron su comportamiento tanto así que su aporte fue interactivo y practico generando confianza, habilidad e interés en los emprendimientos.
¿Qué resultados cuantificables se pudieron obtener a partir de las actividades realizadas?	Al cuantificar los resultados, se pudo establecer que el 98% de los estudiantes lograr obtener una imagen clara, sobre como impactaron las diferentes estrategias metodologicas como el ABP, Gamificaciones y Ferias Empresariales, concordando que estos resultados proporcionaron evidencias objetivas de cómo las estrategias metodológicas aplicadas contribuyen al desarrollo de competencias emprendedoras y al perfil emprendedor de los estudiantes.
¿Hubo diferencia entre los estudiantes que participaron activamente en las metodologias y los que no hicieron tanto?	Dentro del aula se pudo identificar algunas diferencias, relacionados con desempeño académico, competencias emprendedoras, motivación y actitud hacia el emprendimiento, desarrollo de proyectos, trabajo en equipo, pero básicamente la participación activa tiene un impacto positivo en todos estos aspectos ya que se logro identificar las diferentes aptitudes y cualidades de cada estudiante tiene al involucrarse en cada una de estas actividades, fomentando así la
¿Qué aspectos de la metodologia resultaron ser más efectivos para los estudiantes?	Se puede citar que los aspectos más efectivos de la aplicación de las metodologias fueron aquellas con unificaron tanto la práctica como la teoría de forma activa, es así que el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo, las simulaciones empresariales, demostraron ser componentes clave en la formación de competencias emprendedoras.

Fuente: Encuesta a profesor de la asignatura de emprendimiento de la Unidad Educativa Fiscomisional “Mercedes de Jesús Molina” de la ciudad de Loja periodo 2024

Encuesta aplicada a los estudiantes de los terceros años de bachillerato en la signatura de Emprendimiento y Gestión

¿Cómo estudiante de bachillerato Considera usted que ha se ha fortalecido sus conocimientos en la asignatura de emprendimiento, en función de la aplicación de las diferentes estrategias metodológicas como Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificaciones y Ferias de empresariales?

Tabla 2. Fortalecimiento de sus conocimientos en la asignatura de emprendimiento

Variable	Respuesta	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	8	16,33
De acuerdo	31	63,27
En desacuerdo	7	14,29
Totalmente en desacuerdo	3	6,12
Total	49	100,00

Fuente: Encuesta a Estudiantes

Figura 1 Fortalecimiento de sus conocimientos en la asignatura de emprendimiento

¿Considera usted que existen algunos factores que podrían haber influido en la certeza de las estrategias metodológicas utilizadas?

Tabla 3. Influencia en la certeza de las estrategias metodológicas utilizadas

Variable	Respuesta	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	21	42,86
De acuerdo	23	46,94
En desacuerdo	3	6,12
Totalmente en desacuerdo	2	4,08
Total	49	100,00

Fuente: Encuesta a Estudiantes

Figura 2 Influencia en la certeza de las estrategias metodológicas utilizadas

¿Considera usted que existen limitaciones en las estrategias metodológicas utilizadas que podrían afectar al proceso enseñanza aprendizaje?

Tabla 4. Limitaciones en las estrategias metodológicas utilizadas

Variable	Respuesta	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	12	24,49
De acuerdo	32	65,31
En desacuerdo	3	6,12
Totalmente en desacuerdo	2	4,08
Total	49	100,00

Fuente: Encuesta a Estudiantes

Figura 3 Limitaciones en las estrategias metodológicas utilizadas

¿Considera usted que las estrategias metodológicas como Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificaciones y Ferias de empresariales y que fueron impartidas por los docentes fueron innovadoras y qué impacto significativo causaron?

Tabla 5. Causas de las Estrategias innovadores y su impacto significativo

Variable	Respuesta	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	10	20,41
De acuerdo	32	65,31
En desacuerdo	5	10,20
Totalmente en desacuerdo	2	4,08
Total	49	100,00

Fuente: Encuesta a Estudiantes

Figura 4 Causas de las Estrategias innovadores y su impacto significativo

DISCUSIÓN

De la encuesta aplicada a los docentes de la asignatura de emprendimiento se evidencia que las metodologías activas como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje Basado en Problemas, las Gamificaciones y las Ferias Empresariales cumplen un papel primordial en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje determinando un enfoque más relevante el ABP, tanto en proyectos como en problemas, las gamificaciones, exponiendo su interés del estudiantado a pesar que la asignatura en su inicio no era de mucho interés de los alumnos, la aplicación de estas estrategias metodológicas en los estudiantes logran despertar el interés, motivación, participación y compromiso con el aprendizaje, destacando algunos aspectos positivos de desarrollo como trabajo en equipos, donde las simulaciones y la vinculación entre teoría y práctica contractan aspectos determinantes en el desarrollo de competencias emprendedoras, fortaleciendo las habilidades, confianza, participación, el pensamiento crítico y el interés por el emprendimiento de tal manera que el 98% de los estudiantes identifican con exactitud como estas estrategias metodológicas inciden favorablemente en su formación, académica y actitudinal apuntalando su perfil emprendedor y diferenciándose de aquellos con menor participación, en definitiva la ejecución de estas estrategias metodológicas, no solo contribuyen al logro de los objetivos curriculares, sino que también se convierten en una herramienta pedagógica clave para su formación integral.

De la encuesta aplicada a los estudiantes de la asignatura de emprendimiento con los datos determinados se puede realizar el análisis respectivo estableciendo que la mayoría de los estudiantes en un (63,27%) está de acuerdo con que sus conocimientos se han fortalecido gracias a la aplicación de estrategias metodológicas, un 16,33% está completamente de acuerdo, lo que indica que una proporción significativa percibe un fortalecimiento claro y rotundo de sus conocimientos, el 14,29% está en desacuerdo (7 personas), y de estas, 3 personas (6,12%) están totalmente en desacuerdo, considerando que la tendencia general es positiva, con un 79,60% (sumando los "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo") que considera que las estrategias metodológicas han tenido un impacto positivo en su aprendizaje. Esto sugiere que la aplicación de las estrategias ha sido efectiva para la mayoría de los encuestados.

Los resultados indican que una gran mayoría (aproximadamente el 89,8%) de los encuestados considera que existen factores que pueden influir en la certeza de las estrategias metodológicas utilizadas, con un 42,86% completamente de acuerdo y un 46,94% de acuerdo, considerando que las estrategias no son estáticas ni ajenas a influencias externas, por consiguiente se sugiere que los participantes reconocen que factores relacionados al contexto de enseñanza, la capacitación docente, los recursos disponibles, y las características del grupo de estudiantes pueden afectar el éxito o la efectividad de las metodologías empleadas, por consiguiente es importante que los estudiantes puedan contribuir a mejorar los resultados y la percepción sobre la certeza de las estrategias empleadas.

Los resultados obtenidos en la presente pregunta reflejan que existen limitaciones en las estrategias metodológicas y que de manera particular tienden a afectar el proceso enseñanza aprendizaje, es así que se percibe que las estrategias utilizadas actualmente podrían no ser completamente efectivas y que sería beneficioso revisar y actualizar los métodos de enseñanza empleados para mejorar los resultados educativos, no obstante también se expone y se puntualiza la importancia de escuchar las percepciones de los estudiantes o docentes en cuanto a las metodologías utilizadas, ya que estos aportes pueden guiar cambios importantes para optimizar el proceso educativo.

De los encuestados de la siguiente pregunta se determina que las metodologías impartidas por los docentes fueron positivas e innovadoras significativamente se denoto en su aprendizaje, pero es muy importante no descuidar ya que un grupo pequeño no comparte esta opinión, por lo tanto se sugiere que podría ser necesario revisar y ajustar ciertas orientaciones metodológicas para asegurar que sean seguras para todos los estudiantes, la idea es satisfacer mejor las necesidades de los alumnos en la clase.

Propuesta:

Elaboración de una Guía Didáctica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento

NOMBRE DE LA GUÍA: ILUSTRARSE EN EMPRENDIENDO: GUÍA DE ESTRATEGIAS DINÁMICAS PARA EL AULA

Objetivo.

Socializar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la signatura de emprendimiento y gestión con él la utilización de estrategias metodológicas activas, como el Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificación y Ferias Empresariales, con el ánimo de desarrollar en los estudiantes de tercero de bachillerato competencias emprendedoras.

Fundamentación Pedagógica

El constructivismo y la experiencia será el enfoque pedagógico activo en cada uno de los estudiantes de tercero de bachillerato, generando protagonismo en su aprendizaje, logrando desarrollar competencias emprendedoras de una manera colaborativa y reflexiva de tal manera que genere conocimiento a situaciones reales y desafiantes.

Perfil del Estudiante

La presente guía ayudara a los estudiantes a lograr obtener habilidades iniciales mediante la creatividad, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y actitud proactiva para enfrentar problemas y desafiaos.

Metodologías Activas Propuestas**Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**

El aplicar la guía por parte de los docentes ayudara a los estudiantes a desarrollar proyectos emprendedores reales desde la idea hasta la ratificación del producto o servicio planteado con liderazgo, sustentación, planificación y libertad.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Capacidad para resolver problemas del entorno económico y social mediante la investigación, el análisis y la propuesta de soluciones viables, provocando un pensamiento crítico y creativo.

Gamificación

Delimitar dinámicas lúdicas (retos, competencias, simulaciones) para estimular el compromiso, la participación y la resolución de tareas a través de alicientes motivadores.

Ferias Empresariales

Presentación de expo simulaciones microempresariales donde los estudiantes presentan sus productos o servicios, desarrollando habilidades comunicativas, comerciales y de mercado.

Recursos Pedagógicos

- Fichas de trabajo por estrategia.
- Plantillas de planificación de proyectos.
- Herramientas TIC (Kahoot, Canva, Simuladores).
- Rúbricas y listas de cotejo.
- Guías para visitas o ferias empresariales.

Evaluación del Proceso

- **Diagnóstica:** evaluación de conocimientos previos.
- **Formativa:** seguimiento mediante rúbricas, portafolios y retroalimentación.
- **Sumativa:** presentación de proyectos, ferias, informes y autoevaluaciones.

Resultados Esperados

- Mayor interés, motivación y participación estudiantil.
- Mejora continua de habilidades emprendedoras: liderazgo, innovación, resiliencia.
- Reducción de la brecha entre estudiantes participativos y los más pasivos.
- Aumento en los indicadores académicos y actitudinales de la asignatura.

CONCLUSIONES

El presente artículo investigativo, destaca en la importancia que prestan las estrategias metodológicas, como instrumentos necesarios en la formación y enseñanza del emprendimiento, destacando que el buen uso de estas metodologías activas ayudaría al estudiante a desarrollar competencias propicias estipuladas en el Aprendizaje basado en proyectos y problemas (ABP), Gamificaciones, Ferias empresariales justificando su efectividad para fomentar la creatividad, la autonomía y el pensamiento crítico en los jóvenes emprendedores.

Es importante reconocer que pese a lo planteado aún perduran ciertos retos en la enseñanza del emprendimiento, como la falta de recursos didácticos, capacitación docentes en la aplicación de metodologías innovadoras, la falta de apoyo de redes o convenios que den la pauta o faciliten la inserción de los estudiantes al mundo empresarial, estos factores restringen el impacto de la educación emprendedora y demuestran la necesidad de fortalecer los programas de formación docente y mejorar la integración del emprendimiento en el currículo educativo.

El propósito de enseñar la asignatura de emprendimiento no debe ser esporádica, más bien debe ir más allá no solo de la generación de conocimientos teóricos, más bien el enfoque tiene que tener relevancia en las experiencias prácticas y propias del estudiante de tal forma que le permita al docente exponer lo aprendido en ámbito real, además, es fundamental que las instituciones educativas, el sector empresarial y el gobierno trabajen de manera articulada para fortalecer el ambiente emprendedor y brindar mayores oportunidades a los jóvenes.

Se concluye que la aplicación de estas estrategias fortaleció significativamente el perfil emprendedor de los estudiantes, evidenciando mejoras en creatividad, autonomía y trabajo en equipo. Se recomienda continuar innovando en metodologías y reforzar la formación docente para consolidar la cultura emprendedora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ramos Galarza, C. (12 de Junio de 2021). DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. *Revista CienciAmérica*, 10(1). doi:ISSN 1390-9592 ISSN-L 1390-681X
- Zambrano-Álava, A. P., & Lucas-Zambrano, M. D. (07 de Septiembre de 2020). La Gamificación: herramientas innovadoras para promover el aprendizaje autorregulado. *Dominio de las ciencias*, 6(3). doi:http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1402
- Acosta Faneite, S. F. (13 de Julio de 2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. *REVISTA LATINOAMERICANA OGMIOS*, 3(8). doi:10.53595/rlo.v3.i8.084
- Aguilar Reyes, J. E., & Chariguamán Maurisaca, N. E. (11 de Febrero de 2022). La Estadística como una Herramienta en la Metodología Científica. doi:ISBN: 978-9942-40-980-5
- Cantos Vásquez , L., & García Rodríguez, R. (junio de 2022). Estrategia metodológica aplicada a la praxis de la asignatura.
- Espinosa, A. (2015). ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00168-A.
- Guamán Gómez, V. J., & Espinoza Freire, E. E. (5 de Abril de 2022). Aprendizaje basado en problemas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(2).
- Hernández Rodríguez, A., & Argüelles Pascual, V. (6 de Enero de 2021). Métodos empíricos de la investigación. *Ciencia Huasteca*, 9(17). doi:DOI:10.29057/esh.v9i17.6701
- Hidalgo Proaño, L. F. (14 de mayo de 2020). FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS PARA LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN PROFESIONALES. 16(2).
- Martí, J., Heydrich, M., & Rojas, M. (Junio de 2020). Aprendizaje basado en proyectos una experiencia de innovación docente. *Redalyc*, 46(158).
- Moreano Terán, N. F., & Armijos Ango, S. A. (22 de Julio de 2024). Las ferias de emprendimiento como herramienta estratégica para el desarrollo del networking. *Revista Minerva*, 5(Tomo 14). doi:https://doi.org/10.47460/minerva.v5i14.167
- Ortiz, E. (6 de Diciembre de 2020). Los Niveles Teóricos y Metodológicos en la Investigación Educativa. *Cinta de moebio*. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2012000100002

Osada, J., & Carrillo Salvador, J. (Septiembre de 2021). Estudios “descriptivos correlacionales”: ¿término correcto? *I49*(9). Obtenido de <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872021000901383>

Salazar Cifuentes, N., & Potes Ordoñez, L. B. (5 de mayo de 2022). ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. (E. Daniel Andrés Feriz García, Ed.)

Toro Dias, J., & Vidarte Claros, J. A. (2022). *Concepto de investigación* (Vol. 8). Manizales - Colombia: Dialnet.